

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ixomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Azizaxon Nosirovna Maxmudova,
Farg'ona politexnika instituti
“Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrası o'qituvchisi
maxmudovaazizal@gmail.com

О‘ЗБЕКИСТОНДА XX-АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИГА QADAR TOSH DAVRINING О‘RGANILISHI

For citation: Azizakhon N.Makhmudova. STUDY OF THE STONE AGE IN UZBEKISTAN BEFORE THE 60S OF THE 20TH CENTURY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.44-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890479>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола Ўзбекистон худудида XX асрнинг 60-йиллари ўрталаригача бўлган вақтда палеолит даври археологиясини шаклланиши ва тадқиқот ишларининг ривожланиши таҳлилига бағишланади. XX асрнинг 30-йилларигача бўлган вақтда Ўзбекистон худудида палеолит даври ёдгорликлари ҳақида маълумотлар жуда кам бўлганлиги ва улар тасодифий топилмалар эканлиги ёритилган. Дастлабки амалга оширилган ишлар топилмажойларни қайд этиш ва улардан олинган коллекцияларни тўplashдан иборат бўлиб, тадқиқотлар илмий ва назарий жиҳатдан асосланмаган. Фақат XX асрнинг 30-йиллари иккинчи ярмидан ташкил этилган археологик экспедициялар натижасида дастлабки комплекс тадқиқотлар амалга оширила бошланди. Иккинчи жаҳон урушидан кейинги дастлабки йигирма йилликда палеолит даври ёдгорликлари аниқланган худудлар географияси ва ёдгорликлар сони кенгайганлиги мазкур мақолада ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Палеолит даври, Тешиктош ғори, мустье даври, Омонқўтон, Самарқанд, Такалिसой ёдгорликлари, В.А. Городцов, А.А. Спицын, Д.Н. Лев.

Азизахан Насировна Махмудова,
преподаватель Ферганского политехнического института,
кафедры “Социальных наук и спорта”
maxmudovaazizal@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА В УЗБЕКИСТАНЕ ДО 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу развития палеолитической археологии и исследований на территории Узбекистана до середины 60-х годов XX века. Было подчеркнуто, что до 30-х годов XX века информации о памятниках периода палеолита на территории Узбекистана было очень мало и они были случайными находками. Первоначальная работа заключалась в фиксации находок и сборе из них коллекций, причем исследования не имели научно-теоретической основы. Лишь во второй половине 30-х годов

XX века в результате археологических экспедиций стали проводиться первые комплексные исследования. В статье в первые двадцать лет после Второй мировой войны объясняется география территорий, где были обнаружены памятники эпохи палеолита, и увеличилось количество памятников.

Ключевые слова: период палеолита, пещера Тешикташ, период мусте, Амонкотон, Самарканд, памятники ТакалISO, В.А. Городцов, А.А. Спицын, Д.Н. Лев.

Azizakhon N.Makhmudova,

Lecturer at the Fergana Polytechnic Institute,

Department of Social Sciences and Sports

maxmudovaaziza1@gmail.com

STUDY OF THE STONE AGE IN UZBEKISTAN BEFORE THE 60S OF THE 20TH CENTURY

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the development of paleolithic archeology and research in the territory of Uzbekistan until the mid-60s of the 20th century. It was emphasized that until the 1930s there was very little information about Paleolithic monuments in Uzbekistan and they were random finds. The initial work consisted of recording finds and assembling collections from them, and the research did not have a scientific or theoretical basis. Only in the second half of the 30s of the 20th century, as a result of the archaeological expeditions, the first comprehensive research began to be carried out. In the first twenty years after the Second World War, the geography of the areas where the monuments of the Paleolithic era were found and the number of monuments expanded are explained in this article.

Index Terms: Paleolithic period, Teshiktash cave, Muste period, Amonkuton, Samarkand, Takalisoy monuments, V.A. Gorodtsov, A.A. Spitsyn, D.N. Lev.

Долзарблиги:

Ўзбекистонда археология соҳасининг ривожланиш тарихи ва бу борада тизимли тадқиқотларнинг йўлга қўйилиши ўзининг деярли бир асрлик тарихига эга.

Республикада XX асрнинг 30-йилларгача бўлган вақтда тош даврига оид ёдгорликлар аниқланмаган эди. Бу ҳақда йирик археологик кашфиётларни диққат билан кузатиб борган рус археологи А.А. Спицыннинг маълумотларида таъкидланишича, 30-йилларгача бўлган даврда Ўрта Осиё ҳудудига қадимги давр билан боғлиқ ёдгорликлар сифатида неолит ва бронза даврига тегишли бор-йўғи бир нечта алоҳида топилмагина эслаб ўтилади.[1: 10] Лекин мутахассислар Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистонда тош даври ёдгорликлари мавжудлиги ҳақидаги тахминларни илгари суришган эди. Жумладан, 1924-йилда В.А. Городцов минтақада палеолит даври ёдгорликлари бўлиши мумкин, деган фикрни билдирган. [2: 12-16] П.П. Ефименко эса 1931 йилда “Туркистонда ҳанузгача палеолит даврига оид биронта топилма йўқлигини, лекин тизимли қидирув ишларини йўлга қўйиш лозимлигини” таъкидлайди. [3: 9]

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умумқабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, ҳолислик тамоиллари асосида ёритилган. Айнан XX асрнинг 30-йилларидан бошлаб тош даврига оид алоҳида тасодифий топилмалар қайд этила бошланди. Уларнинг тош даври археологияси ривожланишида аҳамияти ўта муҳим бўлиб, Ўзбекистон ҳудудига қадимги давр ёдгорликлари мавжудлиги ҳақидаги тасаввурлар шаклланмоқда эди. Мазкур йиллар давомида геолог А.Ф. Соседко томонидан 1930-йилда Қизилқум ҳудудидан топилган топилмалар диққатга сазовор. Шунингдек, Б.М. Кастальский томонидан Самарканд атрофидаги Дарғом канали қирғоқларидан бир нечта тошдан ясалган буюмлар топилган. Е.К. Илларионов томонидан Марказий Қизилқумдан ва А.И. Литовский томонидан Конимех

чўли худудларидан йиғилган топилмалар ҳам мутахассисларда катта қизиқиш уйғотган. [4: 12]

XX асрнинг 30-йиллари ўрталаридан кейин, кенг кўламли дала тадқиқотлари натижасида бир қатор ёдгорликлар аниқланиб ўрганилди. Бу вақтга келиб асосий эътибор ёдгорликларни аниқлаш ва ҳисобга олишга қаратилган бўлиб, изланишлар биринчи навбатда, дала қидирув ҳамда хариталаштириш ишларига қаратилди. Тадқиқот ишларининг бу тарзда ташкиллаштирилиши асосан республикада археологик ёдгорликларнинг умуман ўрганилмаганлиги ва мутахассис кадрлар етишмаслиги каби муаммоларни юзага чиқарди. Муаммони олий ўқув юртли ва илмий текшириш муассасалари фаолиятини йўлга қўйиш орқали бартараф этиш мумкин эди. Бунинг учун эса тарихчи ва археологлардан иборат ёш ходимлар қатламини тайёрлаш учун моддий-техник таъминот асослари яратилиши лозим эди. Натижада бир қатор илмий экспедициялар ташкил этилди. Булардан М.Е. Массон бошчилигида Термиз экспедицияси [5: 12] (1933–1938-йиллар) ва С.П. Толстов бошчилигидаги Хоразм экспедицияси ишларини (1937-й.) алоҳида таъкидлаб ўтиш мумкин.[6:] 1933-йилда М.Е. Массон раҳбарлигида ташкил этилган Айритом экспедиция аъзоси Я.Ф. Гуломов қадим шаҳар харобалари ўрнидан мезолит даврига оид тош буюмлар топди. 1934-йилда Айритом яқинидан топилган мезолит даврига оид манзилгоҳ 1935–1936-йиллар давомида Термиз давлат музейи ходимлари томонидан ўрганилди. [7: 61-71]

Ушбу топилмалар худудда режалаштирилган дала-қидирув ишларини ташкил этиш учун асос бўлди. Энди тасодифий топилмаларни йиғиш ишлари режалаштирилган мақсадли тадқиқотлар билан алмашди.

Дастлаб Сурхондарё ўлкашунослик музейи томонидан ташкил этилган тадқиқот гуруҳи Шеробод ва Тургандарё воҳаларида жойлашган бир қатор ғор ва унгурларни ўрганишга киришди. Олиб борилган изланишлар натижасида мазкур ғор ва унгурларда ибтидоий давр одами излари топилди. 1937-йилда М.Е. Массон раҳбарлигидаги Термиз экспедицияси таркибида А.П. Окладников бошчилигида тош даврини ўрганиш гуруҳи тузилди. Олиб борилган ишлар натижасида Тургандарё воҳасида Катта-Сули-Камар, Заранчак-Гут, Доханхона, Амир Темир, Тешиктош ва бошқа бир қатор ёдгорликлар аниқланди. [8:]

Тадқиқот натижалари:

Тош даври археологиясида тизимли тадқиқотларнинг ташкил этилишига 1938–1939-йилларда Тешиктош ғор маконини топиб ўрганилиши асос бўлиб хизмат қилди. Тешиктош ёдгорлигида олиб борилган қазилма ишлари бу ерда ўрта палеолит даврига тегишли бешта маданий қатламга эга бўлган ўрта палеолит даврига оид ёдгорлик мавжудлигини кўрсатди. Тешиктош ғори маданий ётқизикларининг ёши 114-28 минг йиллар орасида, кенг доирада белгиланган бўлиб, ёдгорлик археологик топилмаларини юқори плейстоцен даврига оид эди. [9: 170]

Ёдгорлик 3000 яқин тош буюмлар ва бошқа топилмалар билан бирга 8-9 ёшлардаги неандертал бола суяк қолдиқлари ҳам аниқланди. А.П. Окладниковнинг фикрича, Тешиктошда неандертал одами кўмиш удумлари билан боғлиқ диний тасаввурлар мавжуд бўлган. Тешиктош одамининг антропогенез жараёнидаги ўрни масаласи ўша даврдаёқ катта муҳокамаларга сабаб бўлди ва ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмади. [10: 46–71]

Тешиктош ёдгорлиги ўта муҳим аҳамиятга эгалиги билан ажралиб туради. У Ўрта Осиё мустъе даври маданиятларини ўрганишда етакчи ёдгорликлардан бири бўлиб хизмат қилди. Ёдгорликда олиб борилган тадқиқотлар тош даври археологиясини ўрганиш борасидаги дастлабки комплекс тадқиқотларга мисол бўла олади. Тадқиқот ишида ўрта палеолит даври жамоаларининг моддий маданияти, жисмоний типи, диний дунёқараши ҳақида маълумотларни қўлга киритиш билан бирга улар яшаган давр иқлими ва табиий шароити, ҳайвонот олами, ҳаёт тарзи ҳақида ҳам маълумотлар тўпланди.

Шунингдек, Тешиктош ёдгорлигини ўрганиш жараёнида палеолит даврининг асосий муаммолари ва хусусиятлари белгилаб берилди. Уларга антропогенез жараёни, қадимги инсон турларининг миграцияси муаммоси, диний тушунчаларнинг пайдо бўлиши, Ўрта Осиё

мустье даври маданиятлари ҳамда уларнинг тараққиёти ва бошқаларни киритиш мумкин. 1938–1939-йилларда Тешиктош билан бир вақтда Амир Темур ва Катта-Қўрғон ғорлари ҳам тадқиқ қилинди. А.П. Окладников ушбу ёдгорликлар асосида худудга хос бўлган алоҳида мустье маданиятини ажратди. [11: 25–27]

Палеолит даври маданиятларининг кейинги тараққиёти ҳақида маълумот берувчи Самарқанд манзилгоҳи Самарқанд шаҳри яқинида 1939-йилда Н.Г. Харламов томонидан топилди. Ёдгорликда дастлабки қазув ишлари М.В. Воеводский ва В.В. Шумов томонидан олиб борилди. [12: 5–108.] Самарқанд макони Ўрта Осиёдан топилган сўнгги палеолит даврига оид биринчи ёдгорлик эди. Бироқ ёдгорликни ўрганиш иккинчи жаҳон уруши сабабли тўхтаб қолди.

Иккинчи жаҳон уруши туфайли юзага келган турғунлик ҳолатида тадқиқот ишлари яна алоҳида ёдгорликларни қайд этишдан иборат бўлди. Жумладан, 1942-йилда геолог Р.В. Смирнов ва 1945-йилда В. Попондипуло томонидан Пском воҳаси худудида топилмажойлар қайд этилди. [13: 8] Кейинчалик мазкур топилмани Д.Н. Лев мустье даврига оидлиги ҳамда Тешиктош ва Омонқўтон ғор маконлари топилмалари билан ўхшашлигини таъкидлаган. [14: 17-18.] М.Р. Қосимов топилмаларни мустье даврига оид Кўприкбоши макони тош қуролларига яқинлигини айтиб ўтади. [15: 51-52.] Шунингдек, 1942-йил Қуйи Бўзсув Гидроэлектр станциясининг қурилиши давомида инженер Н.М. Соколов томонидан бир қанча тош қуроллар (Бўзсув-1 ва Бўзсув-2) аниқланган.

Иккинчи жаҳон уруши тугагач, тадқиқот ишларидаги турғунлик ҳолати барҳам топди. Бунда 1943-йилда ЎзССР ФА ҳамда 1944-йилда ЎзССР ФА Тарих ва Археология институти ташкил этилиши ҳам катта аҳамиятга эга бўлганлигини алоҳида қайд этиш жоиз. Урушдан кейинги тадқиқотларнинг асосий қисми Самарқанд шаҳри ва унинг атрофида Д.Н. Лев томонидан амалга оширилди. Ушбу даврнинг йирик ютуқларидан бири Омонқўтон ғор-маконининг аниқланиши бўлди. Ўрта палеолит даврига тегишли бўлган ёдгорлик қатор йиллар давомида (1947–1957-й.) Д.Н. Лев томонидан ўрганилди. 1952-йилда амалга оширилган тадқиқотлар натижасида эса Такалिसой ёдгорлиги топиб ўрганилди. 1958-йилдан бошлаб Д.Н. Лев Самарқанд манзилгоҳини ўрганишни бошлади. Самарқанд манзилгоҳини ўрганишнинг бошланиши билан очиқ ҳолда жойлашган ёдгорликлар маданий қатламлари ва уларнинг геологик ҳолати масалаларига ҳам эътибор берилди бошланди. Самарқанд манзилгоҳида олиб борилган изланишлар сўнгги палеолит даври маданияти ҳақида маълумотларни тўлдириш учун хизмат қилди. Шунингдек, Д.Н. Лев ўрта палеолитни даврлаштириш масаласига ҳам тўхталиб ўтиб, Омонқўтон топилмаларини нисбатан қадимийроқ эканлигини ва Тешиктош унинг тараққиётининг кейинги босқичидан ўрин олишини таъкидлайди. Бу фикрлар А.П. Окладников томонидан ҳам қўллаб қувватланган. [16: 144–158.]

XX асрнинг 50–60-йиллари давомидаги асосий тадқиқотлар республикада авж олган ирригация тизимлари қурилиши билан боғлиқ бўлди. Натижада деярли бутун Ўрта Осиё худудини қамраб олган йирик экспедициялар қайта ташкил этила бошланди. XX асрнинг 60-йиллари иккинчи ярмигача бўлган даврда бевосита палеолит даврини ўрганишга йўналтирилган Бўзсув археологик экспедицияси (1955-й.; раҳбари – Г.В. Парфенов), Қайроққум археологик экспедицияси (1954–1956-йй.; раҳбари А.П. Окладников), Моҳандарё археологик гуруҳи (1958, 1959, 1961-йй.; раҳбари Я.Ф. Ғуломов), Фарғона археологик гуруҳи (1964–1967-йй.; раҳбари – Я.Ф. Ғуломов), Чотқол-Қурама археологик гуруҳи (1966–1967; М.Р. Қосимов), Тошкент вилоятида қидирув ишлари (1966, 1969-йй.; раҳбари – А.А. Асқаров), Бўстонлик археологик гуруҳи (1962–1965-йй., раҳбари– Я.Ф. Ғуломов) каби экспедициялар ташкил этилди.

Ушбу экспедициялар фаолиятида маълум бир ёдгорликларда доимий тадқиқот ишларини олиб бориш билан бирга дала қидирув ишлари ҳам амалга оширилган. Бу экспедициялар аввал ўрганилмаган йирик худудларни тадқиқ этишга йўналтирилган эди. Археологик ёдгорликларни худудий жиҳатдан тадқиқ этиш турли даврларга тегишли ёдгорликларни комплекс тадқиқ этиш имконини яратди. Улар томонидан палеолит давридан

бошлаб то ўрта асрларгача бўлган ёдгорликлар аниқланиб ўрганилди. Комплекс тарзда ўрганиш ёдгорликларни тарихий-археологик жиҳатдан гуруҳларга тақсимлаш ва даврлаштириш имконини берди.

Тош даври археологиясидаги тадқиқотларнинг бир қисми республика жанубий ва марказий ҳудудларидан шимоли-шарқий қисмига ҳам кўчди. Бу жараён, айниқса, XX аср 50-йилларининг иккинчи ярмидан бошлаб яққол кўзга ташлана бошлайди. 1954-йилда А.В. Головченко ва О.И. Исломовлар Янгийўлдан 10-12 км шимоли-ғарбда қадимги Бўзсув канали бўйида Шўралисой 1 топилмажойини аниқлашади. Ушбу топилмажой 1942-йилда геолог Н.М. Соколов томонидан аниқланган Бўзсув-2 макони эди. Бўзсув-2 ёдгорлиги 1956-йилда А.П. Окладников томонидан ўрганилди.[17: 51-60]

1957-йилда Г.В. Парфёнов раҳбарлигидаги мактаб ўқувчилари томонидан Чирчиқ дарёсининг чап соҳилида Хўжакент-1 ғори очилган. 1958–1959-йилларда ЎзР ФА тарих ва археология институтининг А.П. Окладников раҳбарлигидаги археологик отряди Хўжакент-1 ғор маконида қазилма ишлари олиб бориб, мустье даврига оид тош қуролларни топган.[18: 68-76]

1959-йили Х.К. Насриддинов Хўжакент-2 маконида қазилма ишларини амалга оширади. Ёдгорликнинг қуйи учинчи маданий қатламидан мустье даврига оид 150 дона тош буюмлар топилган. [19: 68] А.П. Окладников Хўжакент-1–2 ёдгорликларидан топилган тош қуролларни ўрта палеолит даврининг якуний босқичи билан саналаб, леваллуа-мустье маданияти гуруҳига киритган. [20: 68-76.]

1958–1959-йилларда Х.К. Насриддинов Чирчиқ дарёсининг юқори оқимида бир нечта топилмажойларда мустье даврига оид тош қуролларни топишга муваффақ бўлган. 1959-йилда мазкур отряд ходимлари П.Т. Конопля ва М. Брилянт Хумсон-Хўжакент, Угам, Бурчмулла қишлоғи атрофи, Обираҳмат, Юсуфхона ва яқин атрофдаги бошқа жойларда ҳам археологик текшириш ишларини олиб бориб, мустье даври белгиларига эга бўлган ўттиздан ортик тош буюмларни топишга муваффақ бўлган. [21:68-75.] Айниқса, Кўксув дарёсининг Чотқол дарёсига қуйилиши яқинида, Кўприкбошидан турли хил қуроллар топилган. [22: 63] 1958–1960-йилларда ЎзРФА Тарих ва археология институти археологик отряди Тошкент шаҳридан ғарбда жойлашган Шоимкўприк (Бўзсув-1) ва Бўзсув-2 маконларида тадқиқот ишларини амалга оширди.[23: 38-43, 60-65.]

1960-йилда Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ҳудудида Я.Ф. Ғуломов бошчилигида Эшак-Кўприк, Одам-Санг, Лайлакчи, Оқ-Тош ва бошқа бир қатор ғор ва унгурлар ўрганилиб, уларда тош даврининг турли босқичларига оид топилмалар топилди. Шу йили Кўксой тоғи тизмасининг Қоратутбоши тармоғи ёнбағрида М.Р. Қосимов ва А.Р. Мухаммаджоновлар томонидан Тусье ёдгорлиги аниқланди. Тусье ёдгорлиги ўрта тош даврида хомашё қазиб олинган ва тош қуролларга бирламчи ишлов бериш устахонаси вазифасини бажарганлиги тўғрисидаги хулосалар илгари сурилди.[24: 19]

1962-йилда ЎзР ФА Тарих ва археология институти Бўстонлик археологик отряди А.Р. Мухаммаджонов бошчилигидаги Чирчиқ дарёсининг юқори оқими ҳудудида қидирув ишларини олиб бориб, Оқтош, Худайдод Вали I-IV, Тўдахотин, Захсой ва Обираҳмат каби бир нечта палеолит даври ёдгорликларини қайд этишди.[25:21-27]

1962-йилда О.М. Ростовцев Чотқол тоғининг жануби-шарқий ёнбағридаги Қизилломасой, Фиштсой, Қорабоғсой ва Самарчук қишлоқларида бир нечта макон ва устахоналарни аниқлади. 1963-йилнинг апрел-июнь ойлари давомида ЎзР ФА Тарих ва археология институти ходимлари томонидан олиб борилган текшириш ишлари натижасида Кўлбулоқ макони анча истиқболли эканлиги қайд этилган. [26: 57-58] Дастлабки хулосаларга кўра ёдгорлик ўрта палеолитдан неолит давригача бўлган даврларга оид эди. [27: 326-327]Мазкур отряд томонидан Оҳангарон дарёсининг ўнг соҳилида палеоген ва бўр даври ётқизиғининг очик манбаларида палеолит даврининг турли босқичларида фаолият олиб борган устахоналар аниқланган. [28:21-27] Ушбу устахоналар тош хомашёси қазиб олинган шахта-конлари ҳисобланган.

XX асрнинг 60-йилларида Н.Х. Тошкенбоев томонида Қорақамиш ва Қовунчи худудларидан палеолит даврига оид ўндан ортиқ тош қуроллар териб олинган. Тадқиқотчи тош қуролларни ўрганиб, Қўлбулоқ ва Тешиктош қуроллари билан ўхшашлигини қайд этган.[29:11-15]

Палеолит даври ёдгорликларини аниқлашда Чорвоқ сув омбори қурилиши жараёнида амалга оширилган ишлар алоҳида ўрин тутди. 1963-йили Чорвоқ сув омбори қурилишини бошлаш режаси муносабати билан ЎзР ФА Тарих ва археология институти томонидан янги қурилиш худуди ва атрофида жойлашган археологик ёдгорликларни комплекс ўрганиш ва харитасини тузиш мақсадида Чорвоқ археологик отряди ташкил этилади. Айнан мана шу жараёнда амалга оширилган тадқиқот ишлари сув омбори атрофидаги худудларда воҳа тарихий топографияси, ёдгорликлар маданий қатламларининг шаклланишига оид бой маълумотларни қўлга киритиш билан бирга муҳим кашфиётларни ҳам амалга ошириш имконини берди.

1964-йилда Х.К. Насриддинов Оқтош маконида қазилма олиб бориб, ёдгорликда 5 та маданий қатламни аниқлаган. Ёдгорлик сўнги палеолит даври билан саналанган. [30: 55]1964-йилда Чотқол дарёсининг ўнг томонида жойлашган Чотқол ғор макони ўрганилган. М.Р. Қосимов ундан топилган кам сонли тош қуролларининг шакли ва ясаиш усули жиҳатдан Обираҳмат ғор-макони тош қуроллари билан ўхшашлигини билдирган.[31: 24]

1958–1961-йилларда ЎзССР ФА Тарих ва Археология институти Моҳандарё археологик экспедициясининг палеолит гуруҳи Я.Ғ. Ғуломов бошчилигида тош даври устахоналарини тадқиқ қилди. Учтут, Вауш ва Ижонт каби ёдгорликлар Нурота тоғ тизмасининг Қоратов тармоғида жойлашган. 1963-йилдан тадқиқот ишлари қайта ташкил этилди. Учтут устахонасини ўрганиш жараёнида экспериментал тадқиқот усуллари қўлланилди.[32: 32-37]

Ўзбекистонда XX асрнинг 60-йиллари ўрталаригача бўлган вақтда тош даврини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар ва уларнинг ривожланиб бориши ўзига хос хусусиятларга эгаллиги кўринади. Бу тадқиқотлар танаффуслар билан ривожланиб борган. XX асрнинг 30-йилларида олиб борилган изланишлар натижасида палеолитшунослик соҳасидаги тизимли ўрганиш ишлари йўлга қўйилган бўлса, 1960-йиллардан кейинги тадқиқотлар кескин ўзгаришларни бошлаб берди. Изланишларнинг шаклланиши ҳамда ривожланиб бориш ҳолатини XX асрнинг 60-йиллари ўрталаригача бўлган даврда амалга оширилган ишлар сарҳисобига бағишланган таҳлилий мақола ва илмий ишларда ҳам кўришимиз мумкин. Ушбу давргача бўлган вақтда чоп этилган ва палеолит даврини ўрганишга бағишланган илмий ишлар бир неча ўнлаб илмий мақолалар ва монографияларда ёритиб берилган. [33: 80-82] Шунингдек ушбу илмий ишлардан ташқари 1965-йилгача тош даври археологиясида қўлга киритилган ютуқлар сарҳисоб қилинган бир неча илмий мақола ва битта номзодлик диссертациясини ҳам алоҳида қайд этиш мумкин. Уларга В.А. Шишкин, [34: 18-25] А.Р. Мухамеджанов,[35: 93-103] В.А. Рановнинг таҳлилий мақолалари [36:] ва М. Джурақуловнинг номзодлик диссертациясини [37: 28] мисол қилиб келтириш мумкин. Айни пайтда археология соҳаси ривожини, жумладан, тош даври археологиясидаги ўзгаришлар кейинги давр тадқиқотчиларининг ҳам эътибор марказида бўлган. [38: 9-14] Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, тош даври археологиясининг шаклланиши ва ривожланиши ҳолатини ўрганишда мазкур илмий тадқиқот ишларининг аҳамияти жуда катта.

Ўзбекистон худудида XX асрнинг 60-йиллари ўрталаригача бўлган вақтда палеолит даври археологиясини шаклланиши ва тадқиқот ишларининг ривожланиши таҳлили куйидаги хулосаларни чиқариш имконини беради:

–XX асрнинг 30-йилларигача бўлган вақтда Ўзбекистон худудида палеолит даври ёдгорликлари ҳақида маълумотлар жуда кам бўлиб, улар тасодифий топилмалар ҳақидаги қайдлардан иборат эди;

–дастлабки амалга оширилган ишлар топилмажойларни қайд этиш ва улардан олинган коллекцияларни тўплашдан иборат бўлиб, тадқиқотлар илмий ва назарий жиҳатдан асосланмаган эди;

–фақат XX асрнинг 30-йиллари иккинчи ярмидан ташкил этилган археологик экспедициялар натижасида дастлабки комплекс тадқиқотлар амалга оширила бошланди;

–Иккинчи жаҳон урушидан кейин халқ хўжалигини тиклашга қаратилган ишлар натижасида археологик тадқиқотлар кўлами анча кенгайди. Соҳада мутахассис кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратила бошланди.

–Иккинчи жаҳон урушидан кейинги дастлабки йигирма йилликда палеолит даври ёдгорликлари аниқланган ҳудудлар географияси ва ёдгорликлар сони кенгайди;

Хулосалар:

XX аср 30-йилларининг иккинчи ярми ва 60-йилларнинг бошларидаги тадқиқотлар палеолит даври ёдгорликларини ўрганишнинг шаклланиш даврини бошлаб берди. Тешиктош ғор-макони, Омонқўтон, Самарқанд, Такалिसой ёдгорликлари ўрганилиб, палеолитшунослик соҳасидаги муайян илмий билимлар шаклланди. Айнан 1965-йилларгача бўлган даврда Ўзбекистон ҳудудида палеолит даври ёдгорликларининг маълум бир географик минтақаларда ёйилиши билан боғлиқ ҳолдаги дастлабки тасаввурлар юзага келди. Дастлаб Г.В. Парфенов, А.П. Окладников ва Д.Н. Лев тадқиқотлари натижасида Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудларида палеолит даврига оид ёдгорликлар аниқланиб, ўрганилди. Қизилқум ҳудудида Я.Ф. Ғуломов ва С.П. Толстов амалга оширган изланишлар неолит даврига оид кўплаб ёдгорликларни аниқлаш имконини берди. 1950-йиллардан кейинги тадқиқотлар эса Тошкент воҳасида ҳам кўплаб палеолит даври ёдгорликлари мавжудлигини кўрсатди. А.П. Окладников, Х.К. Насриддинов, М.Р. Қосимов ва бошқа тадқиқотчи олимлар томонидан Бўзсув-1, 2, Хўжакент-1, 2, Обираҳмат, Кўлбулоқ ва бошқа йигирмага яқин ёдгорликларни ўрганиш натижасида воҳа палеолит даври тарихига оид дастлабки маълумотлар тўпланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бу даврда амалга оширилган илмий изланишлар ва қўлга киритилган катта тажриба ҳамда тадқиқот натижалари Р.Х. Сулеймановнинг таниқли тарихчи олим сифатида илмий тадқиқот соҳасига кириб келиши учун мустаҳкам замин яратди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Шишкин В. А. Сорок лет советской археологии в Узбекистане (1924—1964). ИМКУ. 1966. – С. 10. (Shishkin V. A. Forty years of Soviet archeology in Uzbekistan. (1924—1964). IMCU. 1966. – P. 10.)

2. Городцов В. А. Археологические проблемы Афганистана // Афганистан. – М.: Наука. 1924. – С. 12-16; (Gorodtsov V. A. Archaeological problems of Afghanistan // Afghanistan. - M.: Science. 1924. - P. 12-16.)

3. Ефименко П. П. Палеолит СССР. Итоги и перспективы его изучения // Сообщение ГАИМК. – М., 1931. – № 3. – С. 9. (Efimenko P. P. Paleolithic of the USSR. Results and prospects of its study // Report of GAIMK. - M., 1931. - No. 3. - P. 9.)

4. Джуракулов М. История изучения каменного века Средней Азии. //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самарканд – 1966. – С. 12. (Dzhurakulov M. History of the study of the Stone Age of Central Asia. // ABSTRACT of the dissertation for the degree of candidate of historical sciences. Samarkand - 1966. - P. 12.)

5. Буряков Ю.Ф., Филанович М.И. ЎзР ФА Тарих институтида археология фани // Ўзбекистон тарихи. – 2003. – № 4. – С. 12. (Buryakov Yu.F., Filanovich M.I. Uzbek State Archaeology Institute // Uzbekiston tarihi. – 2003. – No. 4. – P. 12.)

6. Шишкин В. А. Сорок лет советской археологии в Узбекистане (1924—1964). // ИМКУ. 1966. (6. Shishkin V. A. Forty years of Soviet archeology in Uzbekistan (1924-1964). // IMKU. 1966.)

7. Парфенов Г. В. Следы древних культур на городище Айртам. — ИМКУ, вып. 2, Т., 1961. – С. 61-71. (Parfenov G. V. Traces of ancient cultures at the Ayrtam settlement. — IMKU, issue 2, T., 1961. — P. 61-71.)

8. Шишкин В. А. Сорок лет советской археологии в Узбекистане (1924—1964). // ИМКУ. 1966. (Shishkin V. A. Forty years of Soviet archeology in Uzbekistan (1924-1964). // ИМКУ. 1966.)
9. Ранов В. А., Несмеянов С. А. Палеолит и стратиграфия антропогена Средней Азии. – Душанбе, 1973. – С. 170. (Ranov V. A., Nesmeyanov S. A. Paleolithic and stratigraphy of the anthropogene of Central Asia. – Dushanbe, 1973. – P. 170.)
10. Дебец Г.Ф. Об антропологических особенностях человеческого скелета из пещеры Тешик-Таш // Труды Узбекского филиала АН СССР, серия «История и археология». – Ташкент: Фан, 1940. – № 1. – С. 46–71. (Debets G. F. On the anthropological features of the human skeleton from the Teshik-Tash cave // Works of the Uzbek branch of the USSR Academy of Sciences, series “History and Archaeology”. – Tashkent: Fan, 1940. – No. 1. – P. 46–71).
11. Окладников А. П. Древние связи культур Сибири и Средней Азии // Бахрушинские чтения 1966 г. – Новосибирск, 1968. – Вып. 1: методология истории, всеобщая история, археология. – С. 25–27. (Okladnikov A. P. Ancient connections between the cultures of Siberia and Central Asia // Bakhrushin readings 1966. - Novosibirsk, 1968. - Issue 1: methodology of history, general history, archeology. – P. 25-27.)
12. Лев Д. Н. Поселение древнекаменного века в Самарканде. Исследования 1958–1960 гг. // Труды Самаркандского государственного университета. Новая серия. – Самарканд, 1964. – Вып. 135. – С. 5–108. (Lev D. N. Old Stone Age settlement in Samarkand. Research 1958–1960 // Transactions of Samarkand State University. New series. – Samarkand, 1964. – Issue 135. – P. 5–108.)
13. Древности Чарвака. Ташкент, “Фан”, 1976. – С. 8. (Antiquities of Charvak. Tashkent, “Fan”, 1976. – P. 8.)
14. Лев Д.Н. Новые данные по палеолиту Узбекистана. // Тр ИИА АН УзССР. Вып. 7, Ташкент, 1955. – С. 17-18. (Lev D.N. New data on the Paleolithic of Uzbekistan. // Proceedings of the ИА AN UzSSR. Issue 7, Tashkent, 1955. – P. 17-18.)
15. Касымов М.Р. Новое палеолитическое местонахождение близ селения Бричмулла. // Известия АН УзССР, 1960, № 3. – С. 51-52. (Kasimov M.R. New Paleolithic site near the village of Brichmulla. // Bulletin of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1960, No. 3. – P. 51-52.)
16. Окладников А. П. Древние связи культур Сибири и Средней Азии // Бахрушинские чтения 1966 г. – Новосибирск, 1968. – Вып. 1: методология истории, всеобщая история, археология. – С. 144–158. (Okladnikov A. P. Ancient connections of the cultures of Siberia and Central Asia // Bakhrushin readings 1966. - Novosibirsk, 1968. - Issue 1: methodology of history, general history, archeology. - P. 144-158.)
17. Окладников А.П., Исламов О.И. Палеолитические находки в урочище Шуралисай (Бузсу-2) ИМКУ. Вып. 2, Ташкент: Фан., 1961. – С. 51-60. (Okladnikov A.P., Islamov O.I. Paleolithic finds in the Shuralisai tract (Buzsu-2) IMCU. Issue 2, Tashkent: Fan., 1961. – P. 51-60.)
18. Окладников А.П. Ходжикентская пещера-новый мустьерский памятник Узбекистана. КСИА, вып. №82. 1961. – С. 68-76. (Okladnikov A.P. Khodjikent Cave - a new Mousterian monument of Uzbekistan. KSIA, issue No. 82. 1961. - P. 68-76.)
19. Насриддинов Х.К. Ходжакентская пещера №2-мустьерский памятник близ Ташкента. ОНУ, 1962. №4. – С. 65. (Nasriddinov H.K. Khodjakentskaya Cave No. 2 - a Mousterian monument near Tashkent. ONU, 1962. No. 4. - P. 65.)
20. Окладников А.П. Ходжикентская пещера-новый мустьерский памятник Узбекистана. // КСИА. Вып. 82. М., 1961. – С.68-76. (Okladnikov A.P. Khodjikent Cave - a new Mousterian monument of Uzbekistan. // KSIA. Issue 82. M., 1961. - P.68-76.)
21. Насриддинов Х.К. Разведка следов каменного века в Бостандыкском районе в 1959 г. // ИМКУ. Вып 4. Ташкент, Фан. 1963. – С. 68-75. (Nasriddinov H.K. Exploration of Stone Age traces in Bostandyk district in 1959 // ИМКУ. Issue 4. Tashkent, Fan. 1963. – P. 68-75.)
22. Ташкенбаев Н. Находки материалов каменного века на территории строительства Чарвакской ГЭС, УИФ, 1968. № 6, – С. 63. (Tashkenbaev N. Finds of Stone Age materials on the construction site of the Charvak hydroelectric power station, UIF, 1968. No. 6, – P. 63.)

23. Исламов У.И. Памятники первобытной культуры Ташкента и его окрестности (памятники эпохи палеолита). // У истоков древней культуры Ташкента. Ташкент «Фан». 1982. – С. 38-43, 60-65. (Islamov U.I. Monuments of the primitive culture of Tashkent and its environs (monuments of the Paleolithic era). // At the origins of the ancient culture of Tashkent. Tashkent "Fan". 1982. - P. 38-43, 60-65.)
24. Касымов М.Р. Палеолитические памятники в верховьях бассейна Чирчика// Древности Чарвака. Ташкент, “Фан”. 1976. – С. 19. (Kasimov M.R. Paleolithic monuments in the upper reaches of the Chirchik basin // Antiquities of Charvak. Tashkent, “Fan”. 1976. – P. 19.)
25. Насриддинов Х.К. Грот Обирахмат// ИМКУ. Вып. 5, Ташкент. «Фан» 1964. – С. 21-27. (Nasriddinov H.K. Grotto Obirakhmat// IMCU. Issue 5, Tashkent. "Fan" 1964. - P. 21-27.)
26. Касымов М. Р. Памятники каменного века в долине Ангрена. ЎИФ .№ 2., Ташкент: Фан. 1967. . – С. 57-58. (Kasimov M.R. Stone Age monuments in the Angren valley. IIF .№ 2., Tashkent: Fan. 1967. . – pp. 57-58.)
27. Касымов М. Р. Археологические работы в Узбекистане. АО-1967, Москва. Наук. 1968. – С. 326-327. (Kasimov M.R. Archaeological work in Uzbekistan. АО-1967, Moscow. Sci. 1968. – pp. 326-327.)
28. Касымов М.Р., Растовцев О.М. Мастерские каменного века в долине р. Ангрена. // ИМКУ., вып. 8, Ташкент. «Фан»–1969. – С. 21-27. (Kasimov M.R., Rastovtsev O.M. Stone Age workshops in the Angren river valley. // IMKU., issue 8, Tashkent. "Fan" - 1969. - P. 21-27.)
29. Ташкенбаев Н.Т. О морфологических признаках каракамышского палеолитического материала. // ИМКУ. Вып. № 8. Ташкент “Фан”. 1969. – С. 11-15. (Tashkenbaev N.T. On the morphological features of the Karakamysh Paleolithic material. // IMKU. Issue No. 8. Tashkent “Fan”. 1969. – P.11-15)
30. Насриддинов Х.К. Пещера Акташ-палеолитическая стоянка под Ташкентом. // УИФ. № 6, Ташкент, Фан, 1963. – С. 55. (Nasriddinov H.K. Aktash Cave is a Paleolithic site near Tashkent. // UIF. No. 6, Tashkent, Fan, 1963. – P. 55.)
31. Касымов М.Р. Палеолитические памятники в верховьях бассейна Чирчика // Древности Чарвака. Ташкент, 1976. – С. 24. (Kasimov M.R. Paleolithic monuments in the upper reaches of the Chirchik basin // Antiquities of Charvak. Tashkent, 1976. – P. 24.)
32. Коробкова Г. Ф., Мирсаатов Т. М. Изучение способов добычи кремня методом эксперимента (по материалам Учтутской мастерской) // ИМКУ. – Ташкент: Фан. 1969. – № 8. – С. 32–37. (Korobkova G. F., Mirsaatov T. M. Study of methods of flint mining by the experimental method (based on the materials of the Uchtut workshop) // IMKU. - Tashkent: Fan. 1969. - No. 8. - P. 32-37.)
33. Агзамходжаев Т. Наскальные изображения в Бостандыкском районе Ташкентской области. — НРС, кн. I, Т., 1960. – С. 80-82. 33.(Agzamkhodjaev T. Rock paintings in the Bostandyk district of the Tashkent region. - NRS, book I, T., 1960. - P. 80-82)
34. Шишкин В. А. Узбекистанская археологическая экспедиция АН УзССР (Полевые работы 1956—1959 гг.). //ИМКУ. 1961. – С. 18-25. (Shishkin V. A. Uzbekistan archaeological expedition of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR (Field work 1956-1959). //IMKU. 1961. - P. 18-25.)
35. Мухамеджанов А.Р. Развитие археологической науки в Узбекистане в годы Советской власти. // СА., 1967., № 4., – С. 93-103. (Mukhamadjanov A.R. Development of archaeological science in Uzbekistan during the years of Soviet power. // SA., 1967., No. 4., – P. 93-103.)
36. Ранов В.А. Изучение каменного века Средней Азии за двадцать лет (1945 - 1965). (Ranov V.A. Study of the Stone Age of Central Asia for twenty years (1945 - 1965).)
37. Джуракулов М. История изучения каменного века Средней Азии. -Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Самарканд – 1966. – 28 с. (Dzhurakulov M. History of the study of the Stone Age of Central Asia. - ABSTRACT of the dissertation for the degree of candidate of historical sciences. Samarkand - 1966. - 28 p.)

38. Аскарлов А.А. Успехи археологов Узбекистана в изучении каменного века. // ИМКУ., Т., 1974. – С. 9-14. (Askarov A.A. Achievements of archaeologists of Uzbekistan in the study of the Stone Age. // IMKU., T., 1974. – P. 9-14.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000